

PODSHO ROSSIIYASI DAVRIDA TURKISTON O'LKASIDAGI MILLIY OZODLIK HARAKATLARI TARIXIDAN

Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

Ahmadjonov Ahrorbek

Annotatsiya: Mazkur maqolada birinchi jahon urushining og'ir asoratlari, uning Turkiston o'lkasi iqtisodiyotiga salbiy ta'siri, podsho ma'murlari mustamlakachilik siyosatining mohiyati, o'lka xalqlarining front orti va yaqinidagi ishlarga majburiy ravishda "mardikorlik" nomi bilan safarbar etilishi, unga qarshi xalq chiqishlari va uning milliy ozodlik harakati tusini olgan 1916 yilgi qo'zg'olon tafsilotlari, uning jarayonlari va oqibatlari keltirilgan. Turkiston mahalliy aholisini podsho Rossiyasi hududlariga mardikorlikka yangitdan safarbar etish jarayoni, podsho hukumatining mardikorlikka olish haqidagi farmoni va uning zo'ravonlik bilan amalga oshirilishi, mustamlakachilik siyosati va milliy zulmning ko'rinishlaridan biri ekanligi, podsho farmoni ko'p millatli Turkiston xalqlari boshiga kulfat keltirganligi manbalar va adabiyotlar, hujjatlar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston, milliy davlatchilik, mahalliy millatlar, iqtisodiy ahvol, general – gubernator, birinchi jahon urushi, safarbarlik, farmon, harakatdagi qo'shin, Jizzax qo'zg'oloni, milliy ozodlik harakati, podsho ma'murlari, qirg'izlar, Xitoy, chegara, Yettisuv.

KIRISH

Agar O'zbekistonning uzoq o'tmishiga nazar solsak ham, yurtimiz uzoq qadimdanob od o'lkalardan bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.

Mustaqillik bizni yangicha tafakkur, yangicha qarash va yangicha tahlil qilishga undamoqda.. Bu borada yangilanayotgan O'zbekistonda ham samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Turkiston o'lkasi xalqlari olib borgan milliy-ozodlik harakatlari ichida 1916

yilgi qo'zg'olon alohida ahamiyatga ega²⁷. Butun Turkiston o'lkasi hududini Jizzax, Farg'ona, Yettisuv, To'rg'ayni to'la qamrab olgan bu qo'zg'olon o'lkadagi milliy ozodlik harakatlarining eng yuqori vaburilish nuqtasi sifatida tarixga kirgan. Shu nuqtai nazardan xalqimizning shonli o'tmishini o'rganish, ayniqsa ularning insoniyat boshigamisiz kulfat keltirgan birinchi jahon urushi davridagi podsho Rossiyasining farmonidan, uning mardikorlikka olish harakatidan norozi bo'lgan xalqning front va front ortidagi mashaqqatli mehnat tarixlarini o'rganib, bundan keng jamoatchilikni xabardor qilish bugungi tadqiqotchilar oldidagi dolzarb vazifalaridan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mazkur mavzu yuzasidan Yu. Abduraxmanov, F. Bajko, S. Braynin, A. Briskin, G. Broydo, M. X. Vahobov, P. Galuzo, I. Dodonov, K. Jitov, H. Ziyoev, D. H. Ziyoeva, J. Ismailova, D. Kastelskaya, P. A. Kovalev, B. Lunin, I. Mavloniy, S. M. Namozov, T. Risqulov, O. Suyunova, B. G. Sulaymonov, H. T. Tursunov, Z. U. Podshoiev singari ko'plab olimlarning tadqiqotlari yaratildi. H. Ziyoevning "Turkistonda Rossiya tajavvuzi va hukmronligiga qarshi kurash", Z. U. Podshoievning "Turkiston mardikorlari: safarbarlik va uning oqibatlari", O. Suyunovning "Turkistonda 1916 yil milliy ozodlik kurashi tarixidan", shuningdek T. Kotyukovning "Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии. Сборник документов и материалов" monografiyalari keyingi davrda yaratilganligi uchun mavzuga yangicha nuqtai nazardan yondashilganligi bilan ajralib turadi

H. Ziyoevning "Turkistonda Rossiya tajavvuzi va hukmronligiga qarshi kurash" asarida juda katta davr ya'ni XVII-XX asr boshlari davri qamrab olingan. Ushbu asarda Turkistonda bo'lib o'tgan qo'zg'olon bu xalq qo'zg'oloni ekanligi, bu qo'zg'olon Turkiston xalqlarining podsho mustamlakachi-zolimlariga qarshi umumxalq kurashi, milliy ozodlik qo'zg'oloni ekanligi e'tirof etiladi. Monografiyada shuningdek, 1916 yilgi milliy ozodlik harakatlari ham yaxshi yoritilgan. Z. U. Podshoievning Turkiston mardikorlari: safarbarlik va uning oqibatlari" asarida esa bevosita shu davr tadqiq qilingan.

²⁷ Чориев З. Туркестон мардикорлари: сафарбарлик ва унинг оқибатлари (1916-1917 йиллар). – Тошкент: Шарк, 1999. – 80 б. (Podshoiev Z. Turkestan laborers: mobilization and its consequences (1916-1917). – Tashkent: East, 1999. – 80 p.)

Monografiyada 1916 yilgi milliy ozodlik harakatini keltirib chiqargan sabablar, uning ishtirokchilari va tashkilotchilari, podsho Rossiyasi ma'murlarining mahalliy aholiga bo'lgan munosabati manbalar orqali yoritilgan. Bu milliy ozodlik harakati o'zining keng qamrovligi butun o'lkani qamrab olganligi bilan Turkiston xalqlarining mustaqillikka bo'lgan harakati tarixida alohida bir bosqichni tashkil qilganligi bilan ajralib turadi. Asar Rossiya Markaziy Davlat harbiy tarix arxivi, Ukraina Markaziy Davlat tarix arxivi, Xarkov viloyat Davlat arxivi, O'zbekiston Markaziy Davlat arxivi hujjatlari asosida talqin qilingan. O. Suyunova 1916 yilgi qo'zg'olon mavzusini Sirdaryo viloyati misolida yoritib bergan. Tadqiqotchi qo'zg'olonning boshlanish sabablari, uning o'ziga xos xususiyati va tarixiy ahamiyatini tadqiq qilgan. T. Kotyukovanning tadqiqot ishi esa, Turkistonda 1916 yilgi qo'zg'olon tarixiga bag'ishlangan bo'lib, asar Rossiya va xorijdagi hujjatlar va arxiv materiallari asosida bu davr keng yoritib berilgan.

Turkistonda bo'lib o'tgan qo'zg'olonlarni keltirib chiqargan sabablari, ko'zlagan maqsadlari, harakatlantiruvchi kuchlari va oqibatlari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, ularga umumiylik xos ekanligi ko'zga tashlanadi.

Mahalliy xalqni ayovsiz ezish oqibatida aholi turmush darajasining keskin pasayib ketishi, milliy manfaatlarining inkor qilinishi, milliy g'urur va diniy qadriyatlarga bepisandlik bilan qarash, yerlarni asossiz tortib olish, soliqlar olishdagi suiiste'molchiliklar, saylovlardagi o'zboshimchaliklar, mardikorlikka majburlab jo'natish kabi holatlarni qo'zg'olonlar kelib chiqishining sabablari deb aytish mumkin.

1916-yil xalq qo'zg'oloni Rossiya mustamlakachilik siyosatiga qarshi harakatlarning eng yuqori nuqtasi, eng fojialisi va o'zining ommaviyligi jihatidan eng ko'lami kengidir. U Birinchi jahon urushining Turkistondagi fojiali aks- sadosi tarzida ham namoyon bo'ldi.

1914-yilda Birinchi jahon urushiga qo'shilgan Rossiya o'z imperialistik manfaatlarini ko'zlab, u bilan bog'liq muammolarini mustamlakalarining zimmasiga yuklashga harakat qildi. Podsho hukumatining bu xatti-harakatlari o'lka aholisi ijtimoiy-iqtisodiy hayotini yanada yomonlashtirdi. Jumladan, Turkiston paxtasining xarid narxlari

kamaytirildi. Bundan, birinchi navbatda, mayda va o'rtahol mahalliy mehnatkashlar ziyon ko'rdilar.

Turkistonga olib kelinadigan g'alla miqdori bir necha marta kamayib, uning narxi bir necha barobaroshib ketdi. Yangi harbiy soliq joriy qilindi.

Podsho Nikolay II ning mahalliy xalqni front orti ishlariga jalb qilish haqidagi 1916-yil 25-iyundagi «Imperiyadagi begona xalqlar erkak aholisini harakatdagi armiya rayonlarida harbiy inshootlar va shuningdek, davlat mudofaasi uchun zarur bo'lgan boshqa har qanday og'ir ishlarga jalb qilish» nomli farmoni vujudga kelgan vaziyatni yanada murakkablashtirdi va turkistonliklarning sabr kosasini to'ldirdi. Farmonga ko'ra, Turkistondan 19-43 Yohdagi 250 ming erkak kishi mardikorlikka olinishi lozim edi²⁸.

XULOSA VA MUNOZARA

Jizzax qo'zg'oloni ularning eng shiddatlilaridan edi. Qo'zg'olonga Jizzaxning eng e'tiborli kishilaridan Nazirxo'ja Abdusalomov, o'z davrining o'qimishli kishilaridan bo'lgan Ziyoqori Abdullayev, shaharning taniqli oqsoqollaridan Muhammadrahim Abdurahmonovlar rahbarlik qildilar. Qo'zg'olonchilar nafaqat yon atrofdagi qishloqlar, balki Toshkent va Samarqanddagi mehnatkashlar bilan ham aloqa bog'ladilar, ularning ham o'z harakatlarini qo'llab-quvvatlashlarini kutdilar.

Qonli to'qnashuv 13-iyulda boshlanib, 8 kun davom etdi. Jizzax qo'zg'olonini bostirish uchun Toshkentdan bir rota, sapyorlar vzvodi, to'rt to'pli batareya; Samarqanddan bir rotadan iborat maxsus jazo otryadi, 90 kishilik maxsus ofitserlar rotasi; Orenburgdan 100 kishilik kazaklar jazo otryadi jo'natildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Чориев З. Туркистон мардикорлари: сафарбарлик ва унинг оқибатлари (1916-1917 йиллар). –Тошкент: Шарқ, 1999. - 80 б. (Podshoiev Z. Turkestan laborers: mobilization and its consequences (1916-1917). – Tashkent: East, 1999. - 80 p.)
2. Восстание 1916 г.в Киргизистане (Документы и материалы собранные

²⁸ Ковалёв П.А.Революционная ситуация 1915-1917 гг. и ее проявления в Туркистане. - Тошкент: Фан, 1971. -С.82. (Kovalev P. A. the Revolutionary situation of 1915-1917 and its manifestations in Turkestan.- Tashkent: Fan, 1971. -P. 82.)

Л.В.Лесной). – Москва: Соцэґиз,1937. 27-стр. (. The 1916 Uprising in Kyrgyzstan (Documents and materials collected by L.V. Lesnoy). Moscow, Sotsekgiz, 1937. 27-p.)

3. РМДХТА,369-жамғарма,52-иш, 2-варақ. (Russian State Archive of Military History , Fund 369, Case 52, 2p.)

4. Чориев З.У. XX аср бошларида Туркистон ўлкасида мустанлакачилик сиёсати ва миллий зулмининг кучайиши ҳамда унинг оқибатлари (Мардикорликка сафарбарлик мисолида). Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.-Тошкент,1999.140- бет.

5. Ковалёв П.А.Революционная ситуация 1915-1917 гг. и ее проявления в Туркистане. - Тошкент: Фан, 1971. -С.82. (Kovalev P. A. the Revolutionary situation of 1915-1917 and its manifestations in Turkestan.- Tashkent: Fan, 1971. -P. 82.)

6. Sobirov, J., & Yunusova, H. (2022). MA 'RIFATLI JAMIYAT YARATISHDA O'ZBEK YOSHLARINING SALOHİYATI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(2), 11-14